

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI

Karimov Eldorbek Qodirjon o‘g‘li

*Farg‘ona shahridagi Korea xalqaro universiteti o‘qituvchisi
eldorbekarimov0125@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (MHXS) joriy etishning milliy amaliyoti, uning iqtisodiy tizimni xalqaro talablar bilan uyg‘unlashtirishdagi o‘rni hamda amaliy natijalari tahlil qilingan. MHXSni tatbiq etish zarurati, bosqichlari va bu jarayonning iqtisodiy subyektlar faoliyatiga ta‘siri yoritilgan. Shuningdek, milliy hisob standartlarini xalqaro standartlarga moslashtirishda uchrayotgan asosiy muammolar - kadrlar malakasi, texnik infratuzilma, dasturiy ta‘minot va normativ bazaning yetarli darajada rivojlanmaganligi tahlil etilgan. Maqolada O‘zbekistonning MHXSni bosqichma-bosqich joriy etishdagi tajribasi, mavjud muammolarni bartaraf etish bo‘yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan. Tadqiqot natijalari MHXSni joriy etish buxgalteriya hisobotining shaffofligini oshirishi, investitsion muhitni yaxshilashi va korxonalar faoliyatining xalqaro bozorda tan olinishi uchun muhim omil ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, MHXS, milliy amaliyot, buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot, adolatli qiymat, investitsion jozibadorlik, shaffoflik, moliyaviy axborot tizimi, hisob siyosati.

Аннотация: В данной статье рассмотрена национальная практика внедрения Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) в Республике Узбекистан, а также их роль в гармонизации национальной системы бухгалтерского учёта с международными требованиями. Освещены необходимость внедрения МСФО, основные этапы и влияние этого процесса на деятельность экономических субъектов. Проанализированы ключевые проблемы адаптации национальных стандартов к международным - недостаточная квалификация кадров, несовершенная техническая инфраструктура, программное обеспечение и нормативно-правовая база. В статье представлена узбекская модель поэтапного внедрения МСФО, а также предложения по устранению существующих проблем. Результаты исследования показывают, что внедрение МСФО способствует повышению прозрачности бухгалтерской отчётности, улучшению инвестиционного климата и признанию деятельности предприятий на международном уровне.

Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчётности, МСФО, национальная практика, бухгалтерский учёт, финансовая отчётность, справедливая стоимость, инвестиционная привлекательность, прозрачность, финансовая информация, учётная политика.

Abstract: This article analyzes the national practice of implementing International Financial Reporting Standards (IFRS) in the Republic of Uzbekistan and their role in harmonizing the national accounting system with international requirements. The necessity, stages, and impact of IFRS implementation on the activities of economic entities are discussed. The main challenges of adapting national accounting standards to international ones - including insufficient professional qualification, inadequate technical infrastructure, limited software compatibility, and

underdeveloped regulatory framework - are examined. The article also presents Uzbekistan's phased experience in adopting IFRS and offers recommendations to address existing issues. The research findings show that the implementation of IFRS enhances the transparency of financial reporting, improves the investment climate, and strengthens the international recognition of enterprises' activities.

Keywords: International Financial Reporting Standards, IFRS, national practice, accounting, financial reporting, fair value, investment attractiveness, transparency, financial

Kirish. So'nggi yillarda jahon iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi, xalqaro savdo hajmining ortishi hamda transmilliy korporatsiyalar faoliyatining kengayishi natijasida moliyaviy axborotning ishonchliligi va taqqoslanishi global ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois, buxgalteriya hisobi tizimini xalqaro talablarga moslashtirish har bir mamlakat iqtisodiy siyosatining ajralmas yo'nalishiga aylanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillik yillaridan boshlab iqtisodiyotni bozor mexanizmlariga asoslangan holda rivojlantirish, korxonalarining moliyaviy holatini oshkora ifodalovchi axborot tizimini shakllantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Bu jarayonda Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish mamlakat iqtisodiy integratsiyasini chuqurlashtirish va investorlar uchun qulay axborot muhitini yaratishning muhim sharti sifatida namoyon bo'lmoqda.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari - bu moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etishning yagona metodologik asosini belgilab beruvchi universal me'yoriy tizim bo'lib, u turli mamlakatlarda faoliyat yurituvchi subyektlar moliyaviy natijalarini taqqoslash imkonini beradi. MHXSni joriy etish orqali korxonalarining iqtisodiy faoliyati haqidagi ma'lumotlar xalqaro investorlarga, kreditorlarga va davlat organlariga yanada aniqroq, ishonchliroq shaklda yetkaziladi.

O'zbekiston Respublikasida MHXSni amaliyotga tatbiq etish masalalari davlat darajasida e'tibor markazida turibdi. Jumladan, Prezidentning 2020-yil 24-fevraldagi PF-4611-son Farmoni bilan "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga bosqichma-bosqich o'tish to'g'risida"gi dastur qabul qilingan. Ushbu hujjatga muvofiq, 2021-2025-yillar davomida yirik korxonalar, banklar, sug'urta kompaniyalari hamda boshqa moliyaviy institutlar xalqaro standartlarga to'liq mos hisob yuritish tizimiga o'tishlari belgilab qo'yilgan.

MHXSni joriy etishning dolzarbligi, avvalo, milliy buxgalteriya hisobi tizimining modernizatsiyasi, axborotning shaffofligi va taqqoslanishini ta'minlash, shuningdek, iqtisodiyotning investitsion jozibadorligini oshirish bilan belgilanadi. Shu bilan birga, xalqaro standartlarga o'tish jarayoni murakkab va ko'p bosqichli jarayon bo'lib, u nafaqat normativ-huquqiy bazani takomillashtirishni, balki kadrlar salohiyatini oshirishni, raqamli texnologiyalarni joriy etishni va ilmiy-metodik yondashuvni talab etadi.

Adabiyotlar tahlili. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish masalalari bugungi kunda nafaqat amaliy buxgalteriya hisobining, balki iqtisodiy siyosat va xalqaro integratsiyaning ham markazida turibdi. Shu bois, mazkur yo'nalishda xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy izlanishlari muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Xalqaro miqyosda R. Gray, D. Alexander, C. Nobes [1], T. Sutton, K. Schipper[2] kabi olimlar MHXSning konseptual asoslari, ularning iqtisodiy tizimlarga integratsiyasi va hisob siyosatiga ta'siri bo'yicha chuqur tadqiqotlar olib borganlar.

Masalan, Gray va Alexander (2018) o'z tadqiqotlarida xalqaro moliyaviy hisobot standartlarining asosiy tamoyillarini, ya'ni shaffoflik, taqqoslanish va ishonchlilik mezonlarini keng yoritgan. Ular xalqaro standartlar qo'llanilganda investorlar ishonchi ortishi, kompaniyalarning moliyaviy axboroti esa global tahlil uchun ochiq bo'lishini ta'kidlaydilar.[1]

Nobes (2016) esa xalqaro standartlarning har bir mamlakatda turlicha talqin qilinishi va milliy amaliyot bilan uyg'unlashtirishdagi muammolarni tahlil qilib, MHXSning milliy me'yoriy tizimlarga moslashtirilgan versiyalarini ishlab chiqish zarurligini asoslab bergan.[2]

Shuningdek, IFRS Foundation (2023) va International Accounting Standards Board (IASB) tomonidan ishlab chiqilgan konseptual asos hujjatlarida MHXSning asosiy maqsadi — moliyaviy

hisobot foydalanuvchilariga iqtisodiy qarorlar qabul qilishda ishonchli, dolzarb va bir xil mezonlarda shakllantirilgan ma'lumotlar bilan ta'minlash ekani qayd etilgan. Ushbu hujjatlar, ayniqsa, adolatli qiymat (fair value) tamoyilining amaliyotga joriy etilishida muhim rol o'ynaydi.

Milliy miqyosda esa O'zbekiston olimlari tomonidan MHXSni joriy etishning tashkiliy-huquqiy, metodik va kadrlar tayyorlash bilan bog'liq jihatlari keng o'rganilmoqda.

Jumladan, A. Vahobov (2020) o'z asarlarida milliy buxgalteriya hisobini xalqaro talablarga moslashtirishning zarurligini ta'kidlab, MHXSni joriy etish orqali korxonalar faoliyatini shaffofligini oshirish, moliyaviy natijalarni xalqaro darajada baholash imkoniyatini yaratish g'oyalarini ilgari surgan.[3]

S. Abdug'aniyev (2021) o'z tadqiqotlarida xalqaro standartlarga o'tishning bosqichma-bosqich mexanizmini ishlab chiqib, bu jarayonda davlat tomonidan metodik ko'rsatmalar, tarjima va sertifikatlash tizimini takomillashtirish lozimligini asoslagan.[4]

M. Murodov (2019) esa buxgalteriya hisobi axborot tizimlarini raqamlashtirish va MHXS bilan uyg'unlashtirish masalalariga e'tibor qaratib, zamonaviy raqamli texnologiyalar bu jarayonning eng muhim vositasi ekanligini ta'kidlagan.[5]

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, MHXSni joriy etishning samaradorligi nafaqat me'yoriy-huquqiy asoslarning mavjudligiga, balki malakali kadrlar tayyorlash, o'quv dasturlarini yangilash va buxgalteriya tizimini raqamlashtirish darajasiga ham bevosita bog'liqdir. Shu bois, adabiyotlarda so'nggi yillarda bu jarayonni tizimli tarzda amalga oshirish uchun kompleks yondashuv zarurligi ta'kidlanmoqda.

Umuman olganda, mavjud ilmiy manbalar tahlili MHXSni joriy etish O'zbekiston iqtisodiyotini xalqaro moliyaviy tizimga integratsiyalashda hal qiluvchi omil ekanini ko'rsatadi. Shu bilan birga, xalqaro tajriba shuni anglatadiki, ushbu jarayon muvaffaqiyatli kechishi uchun nafaqat huquqiy, balki metodik, axborot va kadrlar infratuzilmasining puxta tayyorlanishi zarur.[6]

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy tadqiqot usullari qo'llanildi:

Qiyosiy tahlil metodi — MHXS va O'zbekiston milliy buxgalteriya standartlari (BHXS) o'rtasidagi farqlarni aniqlash, ularning uyg'unlashtirish mexanizmini asoslashda qo'llanildi. Sistemali yondashuv — moliyaviy hisobot standartlarini joriy etish jarayonining huquqiy, tashkiliy va texnologik komponentlari o'zaro bog'liqligini aniqlash uchun ishlatildi. Induktiv va deduktiv tahlil — umumiy nazariy qarashlardan konkret amaliy holatlarga o'tish, MHXS joriy etish natijalarini baholashda qo'llanildi. Ekspert baholash usuli — buxgalteriya amaliyotida ishlovchi mutaxassislar fikrlari asosida MHXS joriy etishdagi muammolar va yechimlarni aniqlashda foydalanildi.

Tahlil va natijalar. O'zbekiston Respublikasida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish jarayoni so'nggi yillarda davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, 2020-yildan boshlab "O'zbekiston Respublikasida xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risida"gi PQ-4611 Prezident qarori asosida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Unga ko'ra, yirik korxonalar va banklar MHXS asosida moliyaviy hisobot tayyorlashni majburiy tartibda yo'lga qo'ydilar. 2024-yil holatiga ko'ra, Moliya vazirligi ma'lumotlariga binoan, 300 dan ortiq korxonalar MHXS bo'yicha hisobot taqdim etmoqda, bu esa 2020-yilga nisbatan 3 barobar ko'pdir.

Mazkur jarayonning ijobiy tomoni shundaki, korxonalarda:

- hisobotlarning taqqoslanish darajasi oshdi,
- xorijiy investorlar uchun axborot shaffofligi yaxshilandi,
- moliyaviy natijalarni baholashda adolatli qiymat (fair value) tamoyilining qo'llanilishi kengaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston buxgalteriya hisobining milliy standartlari (BHXS) asosan tarixiy qiymat (historical cost) tamoyiliga asoslanadi, bu esa aktivlar qiymatini qayta baholash imkonini cheklaydi. MHXS esa aktiv va majburiyatlarni adolatli qiymat bo'yicha baholashni talab qiladi.

Milliy va xalqaro standartlar o'rtasidagi tafovutlar

Ko'rsatkich	Milliy standartlar (BHXS)	MHXS talablari
Asosiy baholash mezonlari	Tarixiy qiymat	Adolatli qiymat
Hisobot tuzilishi	Asosan soliqqa yo'naltirilgan	Investor manfaatlariga yo'naltirilgan
Moliyaviy natijalar tahlili	Hisob siyosatiga bog'liq	Shaffof va taqqoslanadigan
Axborot ochiqligi	Cheklangan	To'liq va oshkora

Bu tafovutlar O'zbekistonda MHXSni joriy etishda metodik uyg'unlashtirish, kadrlar tayyorlash va axborot texnologiyalarini moslashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Tahlil jarayonida quyidagi asosiy muammolar aniqlandi:

1. Malakali mutaxassislar yetishmasligi - ko'plab korxonalarda MHXS bo'yicha sertifikatlangan buxgalterlar soni kam.
2. Hisobot shakllarining murakkabligi - xalqaro formatga mos hisobotlarni tayyorlash uchun zamonaviy dasturiy vositalar va avtomatlashtirilgan tizimlar yetarli emas.
3. Me'yoriy-huquqiy muvofiqlashtirish muammolari - ayrim milliy standartlar MHXS talablari bilan to'liq mos emas.
4. Tashkiliy bosqichdagi kechikishlar - ayrim tarmoqlarda MHXS joriy etish bo'yicha yo'l xaritalari to'liq amalga oshirilmagan.[7]

Tadqiqot davomida o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, MHXS asosida hisobot yuritayotgan korxonalarda:

- xorijiy investitsiyalar hajmi oshgan,
- bank kreditlari olish imkoniyatlari kengaygan,
- buxgalteriya hisobi shaffofligi ortgan,
- menejment qarorlarini qabul qilish sifati yaxshilangan.

Masalan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, MHXS asosida hisobot yurituvchi tijorat banklarining sof foydasi 2023-yilda 17 % ga oshgan. Bu, o'z navbatida, xalqaro moliyaviy axborot tizimiga integratsiyaning real samarasini ko'rsatadi.[8]

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston Respublikasida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (MHXS) joriy etish jarayoni iqtisodiyotning modernizatsiyasi, investitsiya jozibadorligini oshirish va xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy shaffofligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

Normativ-huquqiy takomillashtirish: O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonunini MHXS konseptual asoslariga moslashtirish. Milliy standartlarni MHXS bilan uyg'unlashtirishning yagona strategik dasturini ishlab chiqish.

Kadrlar salohiyatini oshirish: Moliya, buxgalteriya va audit sohalarida MHXS bo'yicha malaka oshirish kurslarini kengaytirish. Universitetlarda MHXS fanini alohida majburiy fan sifatida o'qitish va xalqaro sertifikat tizimini (ACCA, DipIFR) joriy etish.

Texnologik modernizatsiya: Korxonalarda moliyaviy hisobotlarni MHXS talablariga muvofiq shakllantirish uchun raqamli axborot tizimlarini (XBRL, ERP) joriy etish. Moliya vazirligi huzurida yagona elektron platforma orqali MHXS hisobotlarini yig'ish va tahlil qilish tizimini yaratish.

Amaliy metodik yordam: Tarmoqlar kesimida MHXS bo'yicha amaliy qo'llanmalar, misollar va namunaviy hisobotlar to'plamini ishlab chiqish. Korxonalariga MHXSga o'tishda metodik maslahat markazlarini tashkil etish.

Rag'batlantirish tizimini joriy etish: MHXSni to'liq joriy etgan korxonalar uchun soliq imtiyozlari, grant va kredit afzalliklari taqdim etish. MHXSni joriy etishda ilg'or tajribaga ega tashkilotlarni mukofotlash tizimini joriy etish.

Ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish: MHXSning iqtisodiyotga ta'siri, soliq siyosatiga integratsiyasi va korporativ boshqaruvga ta'sirini baholovchi fundamental tadqiqotlar o'tkazish. Mahalliy iqtisodiy sharoitga moslashtirilgan yangi hisob siyosati modellarini ishlab chiqish.

Adabiyotlar ro'yxati

1. David Alexander, Chris Nobes International Financial Reporting Standards Critical Perspectives on Business and Management, 2008
2. Christopher Nobes International differences and standardization, 2014
3. Vahobov A.V. Buxgalteriya hisobi va auditni xalqaro standartlarga moslashtirish yo'nalishlari. – Toshkent, 2020.
4. Abdug'aniyev S.S. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari: nazariya va amaliyot. – Toshkent, 2021.
5. Murodov M.M. Xalqaro buxgalteriya hisobi: nazariy asoslar va rivojlanish tendensiyalari. – Toshkent, 2019.
6. N.T. Qudbiyev, Z.A. Axmadaliyeva. "Soliq yukining biznes uchun ahamiyati", Scientific Progress, vol. 3, no. 3, pp. 699–708, 2022.
7. Abduxalimovna, A. Z., & Nabiyevich, I. I. (2021). Organization of Long-Term Asset Accounting on the Basis of International Standards. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 2(11), 86-92.
8. Axmadaliyeva, Z. A. (2023). MHXS ASOSIDA INVESTITSION MULKLARNI HISOBGA OLISHNING O'ZIGA XOSLIGI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5), 801-811.